

Studienprotokoll:

Von der Simulation zur Evidenzbasierten Praxis: SoTL-Evaluation eines Blocktages mit
Pre-Post-Messung im Studium der Rettungswissenschaften

(SIM2EBP)

Studienleiter*in

Prof. Thomas Hofmann

HSD Hochschule Döpfer University of Applied Sciences

Fachbereich Gesundheit

Hermannswerder 8b

14773 Potsdam

t.hofmann@hs-doeper.de

<https://orcid.org/0000-0001-8583-9275>

Datum und Version des Protokolls

Version: 2.0

Stand: 29.01.2026

Studienleiter

1. Zusammenfassung (Abstract)

1.1 Deutsche Version

Hintergrund: In der präklinischen Notfallversorgung treffen zeitkritische Entscheidungen und eine zunehmend komplexe Evidenzlage aufeinander. Simulation kann als didaktische Brücke dienen, um klinische Entscheidungsanlässe („Decision Points“) in recherchierbare Fragen zu überführen und wissenschaftsbasiertes Arbeiten früh im Studium zu verankern.

Ziel: Explorativ soll untersucht werden, ob sich die Selbstwirksamkeit in evidenzbasierter Praxis (EBP) nach Teilnahme an einer simulationsbasierten Lehr-Lern-Intervention im Modul Traumatologie (B.Sc. Rettungswissenschaften) verändert.

Methoden: Ein-Gruppen-Pre-Post-Design ohne Vergleichsgruppe. Die deutschsprachige EPIC-Skala (11 Items; Gesamtscore 0–100) wird online über SoSciSurvey zu zwei Zeitpunkten erhoben: t0 (ein Tag vor dem Blocktag) und t1 (ein Tag nach dem Blocktag) (Schomberg et al., 2020; Elser et al., 2025). Zusätzlich werden 1–2 Fragen zur Vorerfahrung mit systematischer Literaturrecherche erhoben. Auswertung: Gepaarte Tests (t-Test/Wilcoxon), Effektstärken (Cohen’s d_z) und deskriptive Interpretation unter Berücksichtigung des Minimal Detectable Change (MDC95).

1.2 English version

Background: In prehospital emergency care, time-critical decisions intersect with an increasingly complex evidence base. Simulation can serve as a didactic bridge to translate clinical decision triggers (“decision points”) into searchable questions and to anchor evidence-informed practice early in the curriculum.

Objective: This exploratory study aims to examine whether self-efficacy in evidence-based practice (EBP) changes after participation in a simulation-based teaching–learning intervention within the Traumatology module (B.Sc. Paramedic Science)

Methods: Single-group pre–post design without a control group. The German-language EPIC scale (11 items; total score 0–100) will be administered online via SoSciSurvey at two time points: t0 (one day before the block day) and t1 (one day after the block day) (Schomberg et al., 2020; Elser et al., 2025). In addition, 1–2 questions on prior experience with systematic literature searching will be collected. Analysis will use paired tests (t-test/Wilcoxon), effect sizes (Cohen’s d_z), and descriptive interpretation considering the Minimal Detectable Change (MDC95).

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung (Abstract)	2
2. Inhaltsverzeichnis	4
3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen	5
4. Ziele der Studie (allgemein)	5
5. Zielkriterien	5
6. Studienbedingte Maßnahmen	6
7. Erwarteter Nutzen	6
8. Mögliche Risiken oder Belastungen	6
9. Studientyp/Studiendesign	7
10. Ein- und Ausschlusskriterien	8
11. Abbruchkriterien	8
12. Statistisches Design	8
13. Rechtliche und ethische Aspekte	9
14. Quellen	10
Anlage: Fragebögen	11

3. Einleitung/Wissenschaftliche Grundlagen

Die Rettungswissenschaft adressiert die systematische Analyse und Weiterentwicklung rettungsdienstlicher Versorgung. Für Studierende, im Unterschied zur Berufsausbildung, ergeben sich daraus Anforderungen, klinische Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen und mit wissenschaftlicher Evidenz abzugleichen (Huber & Reinmann, 2019; Prescher et al., 2023). Simulation ist im Gesundheitswesen ein etabliertes Lehr-Lern-Format; besonders wirksam wird sie, wenn die Nachbesprechung strukturiert erfolgt und Lernanlässe mit authentischen Problemen verknüpft sind (Abulebda et al., 2025; McGaghie et al., 2011; Wheeler & Dippenaar, 2020). Das hier evaluierte Lehrformat nutzt Simulation als Ausgangspunkt, um aus „Decision Points“ fokussierte Fragestellungen abzuleiten und eine zielgerichtete Literaturrecherche anzustoßen. Als evaluativer Outcome wird die Selbstwirksamkeit in evidenzbasierter Praxis (EBP) erfasst, operationalisiert über die Evidence-Based Practice Confidence Scale (EPIC), die ursprünglich entwickelt und validiert wurde und für den deutschsprachigen Raum übersetzt sowie psychometrisch geprüft vorliegt (Elser et al., 2025; Salbach, Jaglal, et al., 2013; Salbach & Jaglal, 2011; Schomberg et al., 2019).

4. Ziele der Studie (allgemein)

Primäres Ziel ist eine explorative quantitative Evaluation der Veränderung der EBP-Selbstwirksamkeit nach Teilnahme an einem Präsenz-Blocktag im Modul Traumatologie im Studiengang B.Sc. Rettungswissenschaften. Der Blocktag wird für zusammengelegte Kohorten (Start WiSe 2025/26 und SoSe 2025; 1. und 2. Semester) angeboten. Die Teilnahme an der Lehrveranstaltung wie auch an der Studie ist freiwillig.

5. Zielkriterien

Die Zielkriterien orientieren sich am EPIC-Gesamtscore (0–100; höhere Werte = höhere EBP-Selbstwirksamkeit).

5.1 Hauptzielkriterien

Veränderung des EPIC-Gesamtscores zwischen Prä-Messung (t0; 1 Tag vor dem Blocktag) und Post-Messung (t1; 1 Tag nach dem Blocktag).

5.2 Nebenzielkriterien

(1) Sekundär werden Veränderungen einzelner EPIC-Items deskriptiv beschrieben, um zu explorieren, welche Schritte des EBP-Prozesses besonders profitieren (Elser et al., 2025).

(2) Anteil der Teilnehmenden mit einer Veränderung, die den Minimal Detectable Change auf dem 95%-Konfidenzniveau (MDC95) überschreitet (MDC95 = 6,02 Punkte) (Elser et al., 2025; Salbach, Jaglal, et al., 2013; Salbach, Williams, et al., 2013).

(3) Explorative Zusammenhänge zwischen Vorerfahrung in systematischer Literaturrecherche und EPIC-Veränderung.

6. Studienbedingte Maßnahmen

Die studienbedingten Maßnahmen bestehen ausschließlich aus der pseudonymisierten Erhebung von Fragebogendaten. Messinstrument: deutschsprachige EPIC-Skala (11 Items; Gesamtscore 0–100) (Schomberg et al., 2020; Elser et al., 2025). Erhebungszeitpunkte: t0 = ein Tag vor dem Blocktag (Online-Link), t1 = ein Tag nach dem Blocktag (Online-Link). Matching: Pre-Post-Zuordnung erfolgt über einen Selbstcode nach vorgegebenem Schema. Zusatzvariablen: 1–2 Fragen zur Vorerfahrung in systematischer Literaturrecherche (z. B. bisherige Durchführung ja/nein; Selbsteinschätzung der Erfahrung auf 5-stufiger Skala). Intervention: Präsenz-Blocktag im Modul Traumatologie mit simulationsbasierter Lernsequenz, strukturierter Nachbesprechung und Überführung von „Decision Points“ in recherchierbare Fragen sowie kurzer Gruppenarbeit zur Literaturrecherche und Ergebnisdarstellung.

7. Erwarteter Nutzen

Erwartet wird eine Stärkung der EBP-Selbstwirksamkeit für die Teilnehmenden sowie eine engere Verknüpfung von klinischer Entscheidungspraxis mit wissenschaftlichem Arbeiten. Auf einer hochschuldidaktischen Ebene generiert diese Studie Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Blocktages und Indizien zur Beeinflussung der EBP-Selbstwirksamkeit durch die Verknüpfung der Simulation als Lehr-Lern-Methode.

8. Mögliche Risiken oder Belastungen

Es sind keine physischen Risiken zu erwarten. Potenzielle Belastungen bestehen in einem geringen Zeitaufwand (ca. 5–8 Minuten pro Messzeitpunkt) sowie in einer potenziell wahrgenommenen Bewertungssituation aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses Lehrperson–Studierende. Zur Minimierung erfolgt die Teilnahme freiwillig, die Befragung ist pseudonymisiert und hat keinerlei Einfluss auf Lehrveranstaltungs- oder Prüfungsleistungen; es werden ausschließlich aggregierte Ergebnisse berichtet.

9. Studentyp/Studiendesign

Das Vorhaben ist als Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) konzipiert, d. h. als systematische, wissenschaftlich begründete Untersuchung von studentischem Lernen in einem konkreten Lehrkontext mit dem Anspruch, die Ergebnisse transparent zu dokumentieren und für die Fachcommunity anschlussfähig zu machen (Boyer et al., 2015; Felten, 2013; Hutchings & Shulman, 1999).

Im Sinne dieser SoTL-Logik wird ein praxisnahes Simulation-Setting didaktisch als Brücke gedacht. Aus in der Simulation identifizierten „Decision Points“ werden Lern- und Klärungsbedarfe abgeleitet und in einen strukturierten EBP-Prozess (z. B. Frageformulierung, Recherche, Einordnung der Evidenz, Ableitung von Konsequenzen) überführt.

Methodisch handelt es sich um eine explorative, einarmige Pre-Post-Evaluation eines Präsenz-Blocktages im Modul Traumatologie im Studiengang B.Sc. Rettungswissenschaften. Zur Erfassung der Selbstwirksamkeit im Umgang mit evidenzbasierter Praxis wird die deutsche Evidence-Based Practice Confidence Scale (EPIC)-Skala eingesetzt (Elser et al., 2025).

Die EPIC-Skala ist ein Selbstberichtsinstrument zur Erfassung der Selbstwirksamkeit/Zuversicht, zentrale Aktivitäten der evidenzbasierten Praxis (EBP) ausführen zu können. Sie umfasst 11 Items, die sich an den Schritten der EBP orientieren, und wird auf einer 0–100%-Skala beantwortet (praktisch in 10er-Schritten), wobei höhere Werte eine höhere EBP-Zuversicht bedeuten. Für die Auswertung wird typischerweise ein Gesamtscore als Mittelwert über alle 11 Items berechnet (Range 0–100). In der deutschen Validierungsstudie zeigen sich dabei zwei inhaltliche Schwerpunkte (u. a. forschungsbezogene EBP-Fertigkeiten vs. klinische Anwendung), was die Interpretation von Veränderungen unterstützt (Elser et al., 2025).

Die Erhebung erfolgt über SoSciSurvey an t0 (einen Tag vor dem Blocktag) und t1 (einen Tag nach dem Blocktag), mit Pre-Post-Matching über einen Selbstcode ohne direkt identifizierbare Merkmale und ergänzend wenige Items zur Vorerfahrung in und Einstellung zur systematischen Literaturrecherche. Der Fragebogen in der Version vor der finalen Testung befindet sich im Anhang.

Zur Zuordnung der Pre- und Post-Befragung erstellen Teilnehmende einen persönlichen Code nach folgendem Schema: Buchstabe 1 = erster Buchstabe des Vornamens der Mutter, Buchstabe 2 = erster Buchstabe des Vornamens des Vaters, Ziffern 1–2 = Geburtsmonat zweistellig (01–12), Buchstabe 3 = erster Buchstabe des Geburtsorts (Umlaute Ä/Ö/Ü werden als A/O/U angegeben). Dieser Selbstcode wird in beiden Befragungen identisch eingetragen und dient

ausschließlich dem Matching; es werden keine Namen oder direkten Identifikationsdaten erhoben.

10. Ein- und Ausschlusskriterien

10.1 Einschlusskriterien

Eingeschlossen werden alle Studierenden des B.Sc. Rettungswissenschaften (1.–2. Semester; Kohorten SoSe 2025 und WiSe 2025/26), die am Blocktag im Modul Traumatologie teilnehmen und der pseudonymisierten Pre-Post-Erhebung (EPIC) zustimmen.

10.2 Ausschlusskriterien

Ausgeschlossen werden Teilnehmende, die keine informierte Einwilligung geben oder deren Datensätze aufgrund fehlender Pre- oder Post-Messung bzw. nicht zuordenbarem Selbstcode nicht als gepaart auswertbar sind.

11. Abbruchkriterien

Die Studie wird abgebrochen, wenn die Durchführung der Lehrveranstaltung nicht wie geplant realisiert werden kann (z. B. Absage des Blocktages), wenn die Datenerhebung aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht zuverlässig möglich ist (z. B. anhaltende Ausfälle von SoSciSurvey) oder wenn die Teilnahmequote so gering ist, dass keine sinnvolle Pre-Post-Auswertung mehr möglich ist (z. B. weniger als 10 vollständig gepaarte Datensätze).

12. Statistisches Design

Der EPIC-Gesamtscore wird deskriptiv (Mittelwert, SD, Median, IQR) für t0 und t1 berichtet. Primär wird die Veränderung zwischen t0 und t1 in einer gepaarten Analyse geprüft (gepaarter t-Test; bei deutlicher Abweichung von Normalverteilung Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test). Effektstärken werden als Cohen's dz angegeben. Zur Einordnung wird der Anteil der Teilnehmenden berichtet, deren Veränderung den MDC95 der deutschsprachigen EPIC-Skala überschreitet (MDC95 = 6,02 Punkte) (Elser et al., 2025; Salbach, Williams, et al., 2013) Für die gepaarte Hauptanalyse werden ausschließlich vollständige Pre-Post-Paare verwendet (Complete-Case-Analyse).

Das Signifikanzniveau wird auf $\alpha = 0,05$ (zweiseitig) festgelegt; zusätzlich werden 95%-Konfidenzintervalle für die Mittelwertsdifferenz bzw. die Effektstärke berichtet. Die Auswahl

zwischen gepaartem t-Test und Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test erfolgt anhand der Normalverteilungsannahme der Differenzwerte.

Erwartet werden bis zu 20 Teilnehmende.

13. Rechtliche und ethische Aspekte

13.1 Deklaration von Helsinki

Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit den ethischen Grundsätzen der Deklaration von Helsinki in ihrer aktuellen Fassung durchgeführt.

13.2 Begutachtung durch die Ethikkommission

Das Studienprotokoll sowie Informations- und Einwilligungsunterlagen wurden der Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer zur Begutachtung vorgelegt. Diese erhebt keine Bedenken gegen die Durchführung des Vorhabens (Antragszeichen: BEth_35_29-01-2026).

13.3 Angaben zur Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an der begleitenden Evaluation ist freiwillig. Eine Nichtteilnahme hat keinerlei Auswirkungen auf Lehrveranstaltungsorganisation, Leistungsbewertung oder Noten. Die Teilnahme an der Lehrveranstaltung selbst ist keine Pflichtveranstaltung.

13.4 Angaben zur Aufklärung und Einwilligung *oder* Begründung zum Verzicht auf eine studienspezifische Einwilligung

Die Teilnehmenden erhalten vor Beginn der Onlinebefragung eine schriftliche Studieninformation und geben eine elektronische Einwilligung (Opt-in) ab. Die Einwilligung umfasst Zweck, Ablauf, freiwillige Teilnahme, Datenschutz und Rücktrittsrecht.

13.5 Angaben zum Datenschutz

Die Datenerhebung erfolgt über SoSciSurvey. Es werden keine direkt identifizierenden Daten (Name, E-Mail-Adresse, Matrikelnummer) erhoben. Das Matching von t0 und t1 erfolgt über einen Selbstcode. SoSciSurvey-Einstellungen werden so gewählt, dass keine IP-Adressen gespeichert werden. Die exportierten Datensätze werden auf dienstlichen, passwortgeschützten Systemen gespeichert und ausschließlich durch den Studienleiter verarbeitet. Die Aufbewahrungsfrist richtet sich nach den üblichen hochschulinternen Vorgaben; danach werden die Daten sicher gelöscht.

Zur Zusammenführung der Angaben aus der Vorher- und Nachherbefragung wird ein von den Teilnehmenden selbst gebildeter Token verwendet (Buchstabe 1 = erster Buchstabe des Vornamens der Mutter, Buchstabe 2 = erster Buchstabe des Vornamens des Vaters, Ziffern 1–2 = Geburtsmonat zweistellig [01–12], Buchstabe 3 = erster Buchstabe des Geburtsorts; Umlaute Ä/Ö/Ü werden als A/O/U angegeben). Der Token wird ausschließlich zum Matching der beiden Erhebungszeitpunkte genutzt und getrennt von weiteren Kontaktdaten verarbeitet; es werden keine Namen oder sonstige direkt identifizierenden Angaben erhoben. Die Auswertung erfolgt auf Grundlage der tokenbasiert zusammengeführten Datensätze.

13.6 Angaben zu Versicherungen

Die Teilnehmenden sind im Rahmen ihrer üblichen Studierendenrolle im Rahmen der Lehrveranstaltung versichert.

14. Quellen

- Abulebda, K., Auerbach, M., & Limaiem, F. (2025). Debriefing Techniques Utilized in Medical Simulation. In *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546660/>
- Boyer, E., Moser, D., Ream, T., & Braxton, J. (2015). *Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate* (Expanded Edition). Jossey-Bass.
- Elser, A., Scherer, M., Stadel, M., Garbade, S. F., & Diermayr, G. (2025). Reliability and validity of the German “Evidence-Based Practice Confidence (EPIC) Scale” for allied health professionals. *Zeitschrift Für Evidenz, Fortbildung Und Qualität Im Gesundheitswesen*, 193, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2024.12.006>
- Felten, P. (2013). Principles of Good Practice in SoTL. *Teaching & Learning Inquiry The IS-SOTL Journal*, 1(1), 121–125. <https://doi.org/10.20343/teachlearning.1.1.121>
- Huber, L., & Reinmann, G. (2019). *Vom forschungsnahen zum forschenden Lernen an Hochschulen*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24949-6>
- Hutchings, P., & Shulman, L. S. (1999). The Scholarship of Teaching: New Elaborations, New Developments. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 31(5), 10–15. <https://doi.org/10.1080/00091389909604218>
- McGaghie, W. C., Issenberg, S. B., Cohen, E. R., Barsuk, J. H., & Wayne, D. B. (2011). Does Simulation-Based Medical Education With Deliberate Practice Yield Better Results Than

Traditional Clinical Education? A Meta-Analytic Comparative Review of the Evidence. *Academic Medicine*, 86(6), 706–711. <https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e318217e119>

Prescher, T., Bauer, C., Hofmann, T., & Koch, S. (2023). Modell einer entstehenden Disziplin: Forschungsfelder und Gegenstandstheorien der Rettungswissenschaft. In T. Prescher, C. Bauer, R. Dubb, T. Hofmann, & S. Koch (Eds.), *Rettungswissenschaft: Grundlagen, Theorien und Perspektiven* (1st ed., pp. 13–32). Kohlhammer.

Salbach, N. M., & Jaglal, S. B. (2011). Creation and validation of the evidence-based practice confidence scale for health care professionals. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 17(4), 794–800. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01478.x>

Salbach, N. M., Jaglal, S. B., & Williams, J. I. (2013). Reliability and Validity of the Evidence-Based Practice Confidence (EPIC) Scale. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 33(1), 33–40. <https://doi.org/10.1002/chp.21164>

Salbach, N. M., Williams, J. I., & Jaglal, S. B. (2013). Reply to Dr. Bland: Despite Error in Formula, EPIC Scale Still Precise. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 33(4), 283. <https://doi.org/10.1002/chp.21195>

Schomberg, M., Greisberger, A., Salbach, N. M., & Diermayr, G. (2019). EPIC-Skala – Übersetzung und interkulturelle Adaptation für die Schweiz, Österreich und Deutschland. *Zeitschrift Für Evidenz, Fortbildung Und Qualität Im Gesundheitswesen*, 149, 57–65. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2019.11.005>

Wheeler, B., & Dippenaar, E. (2020). The use of simulation as a teaching modality for paramedic education: a scoping review. *British Paramedic Journal*, 5(3), 31–43. <https://doi.org/10.29045/14784726.2020.12.5.3.31>

Anlage: Fragebögen

Herzlich willkommen

und vielen Dank, dass du an dieser Befragung teilnimmst. Im Rahmen des Praxistrainings Traumatologie im Studiengang B.Sc. Rettungswissenschaften untersuche ich, wie sich eine bestimmte didaktische Methode auf die Selbstwirksamkeit in der Evidenzbasierten Praxis auswirkt. Dazu bitte ich dich einen Fragebogen vor und einen nach der Lehrveranstaltung auszufüllen. Aktuell befindest du dich im Fragebogen **vor** der Veranstaltung. Um die Ergebnisse beider Fragebögen zusammenführen zu können, wirst du gleich gebeten, einen Code zu generieren, der für beide Umfragen identisch ist.

Die Bearbeitung jedes Fragebogens wird ca. 3-5 Minuten dauern. Für die Studie liegt ein positives Votum der Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer vor (Antragsnummer: BEth_35_29-01-2026).

Soziodemografische Daten und deine Zustimmung zur Datenverarbeitung werden nicht nochmal abgefragt. Wenn du deine Zustimmung zur Datenverarbeitung zurückziehen willst, beantworte einfach den Posttest nicht.

Bei Rückfragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

Thomas Hofmann

Datenschutzerklärung:

- Ich willige ein, dass im Rahmen der Studie *SIM2EBP* erhobene Daten auf elektronischen Datenträgern aufgezeichnet und in pseudonymisierter Form beim Erhebungs- und Auswertungszentrum* der Studie gespeichert und wissenschaftlich ausgewertet werden.
- Außerdem willige ich ein, dass die nach Abschluss der Studie bereinigten und vollständig anonymisierten Rohdaten in einem öffentlichen Datenrepositorium archiviert und damit der wissenschaftlichen Gemeinschaft für weiterführende Analysen zur Verfügung gestellt werden.
- Mir ist bekannt, dass ich nach Beendigung des Fragebogens meine Daten nicht mehr löschen lassen kann, da diese nicht mehr zugeordnet werden können.

Zielgruppe:

Die Umfrage richtet sich an

- Teilnehmende des Praxistrainings Traumatologie des B.Sc. Rettungswissenschaften an der HSD Hochschule Döpfer

*: HSD Hochschule Döpfer, Fachbereich Gesundheit, Hermannswerder 8b, 14473 Potsdam

ER08

Detailinformationen zur Datenverarbeitung und -einwilligung

Studientitel

Von der Simulation zur Evidenzbasierten Praxis: SoTL-Evaluation eines Blocktages mit Pre-Post-Messung im Studium der Rettungswissenschaften (SIM2EBP)

Studienleiter

Prof. Thomas Hofmann

HSD Hochschule Döpfer

Fachbereich Gesundheit

Hermannswerder 8b

14473 Potsdam

Mail: t.hofmann[at]hs-doepper.de

Phone: +49 (0) 331 200935-12

Zweck der Studie

Zweck der Studie ist es, explorativ zu untersuchen, ob sich die Selbstwirksamkeit der Studierenden in evidenzbasierter Praxis (EBP) nach Teilnahme an einem simulationsbasierten Präsenz-Blocktag im Modul Traumatologie (B.Sc. Rettungswissenschaften) verändert. Dabei soll zusätzlich beschrieben werden, welche Teilaspekte des EBP-Prozesses besonders profitieren und ob die Veränderung mit Vorerfahrungen in systematischer Literaturrecherche zusammenhängt. Die Ergebnisse dienen der hochschuldidaktischen Weiterentwicklung des Lehrformats und der transparenten wissenschaftlichen Evaluation im Sinne von Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

Studienablauf

Die Teilnahme an der SIM2EBP-Studie erfolgt in Form von zwei kurzen Online-Befragungen über SoSciSurvey (je ca. 5–8 Minuten) zu t0 (ein Tag vor dem Blocktag) und t1 (ein Tag nach dem Blocktag). Vor Beginn der ersten Befragung erhalten alle Teilnehmer:innen eine schriftliche Studieninformation und können elektronisch einwilligen (Opt-in); teilnehmen können nur Studierende der Zielgruppe, die am Blocktag im Modul Traumatologie teilnehmen und einwilligen. Die Datenerhebung erfolgt pseudonymisiert: Es werden keine direkt identifizierenden Daten (z. B. Name/E-Mail/Matrikelnummer) erhoben, keine IP-Adressen gespeichert, und die Zuordnung von t0 und t1 erfolgt über einen Selbstcode/Token nach vorgegebenem Schema.

Der Fragebogen umfasst:

- 11 Fragen zur EBP-Selbstwirksamkeit
- 2 Zusatzfragen zur Vorerfahrung in systematischer Literaturrecherche (nur im Test vor dem Blocktag)
- 2 Soziodemografische Fragen (nur im Test vor dem Blocktag)

Die so gewonnenen Daten werden wissenschaftlich ausgewertet und ausschließlich in zusammengefasster (aggregierter) Form berichtet; die exportierten Datensätze werden auf dienstlichen, passwortgeschützten Systemen gespeichert und nach den üblichen hochschulinternen Vorgaben gelöscht

Freiwillige Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können sich jederzeit entscheiden, die Befragung abzubrechen, ohne dass dies negative Folgen hat.

Nach Abschluss des Fragebogens können die gegebenen Antworten innerhalb der gesamten Daten nicht mehr zugeordnet werden. Dadurch gibt es auch keine Möglichkeit mehr die Antworten im Nachgang auf Wunsch einer/eines Teilnehmenden zu löschen. Wenn allerdings nicht beide Fragebögen (Pre- und Posttest) vollständig beantwortet wurden, wird der Datensatz gelöscht und geht nicht in die Auswertung ein.

Risiken und Nutzen

Diese Studie ist mit minimalen Risiken verbunden. Einige Teilnehmende können ein leichtes mentales Unbehagen verspüren, wenn sie ihren Lernfortschritt im Bereich Evidenzbasierte Praxis reflektieren. Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an:

Telefonseelsorge: +49 (0) 800 111 0 111 oder +49 (0) 800 111 0 222

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar und bietet kostenlose und vertrauliche Unterstützung an.

Ein direkter persönlicher Nutzen entsteht den Teilnehmenden nicht, jedoch könne sie durch die Befragung ihrer eigene berufliche Rolle und die an sie gerichteten Erwartungen reflektieren. Darüber hinaus tragen die Ergebnisse zur Sichtbarmachung von Kompetanzanforderungen bei und können langfristig die interprofessionelle Zusammenarbeit im Rettungsdienst verbessern.

Datensammlung, -aufbewahrung und zukünftige Verwendung

Durch den Fragebogen werden keine Daten abgefragt, die zu einer direkten Identifikation genutzt werden können. Sollen dennoch (z.B. durch die Kombination verschiedener Merkmale) identifizierbare Inhalte erkannt werden, so werden diese durch das Forschungsteam anonymisiert. Eine Deanonymisierung ist danach ausgeschlossen.

Die so gewonnen Daten werden mit wissenschaftlichen Methoden analysiert und in zusammengefasster Form publiziert werden. Die gesammelten Daten werden darüber hinaus über ein Datenrepositorium für andere Forschende zugänglich gemacht, sodass diese sie nutzen können um auch andere Forschungsfragen zu beantworten.

Kontaktinformationen

Wenden Sie sich zur Kontaktaufnahme an die Studienleitung.

Weitere Informationen

Das Protokoll zur Studie ist publiziert und kann für Detailinformationen hier eingesehen werden: www.doi.org/10.5281/zenodo.18414915

Einwilligung

- Ich erkläre hiermit, dass ich Teil der adressierten Zielgruppen bin.
- Ich erkläre, dass ich umfassend über die Art der Studie und meine Rolle darin informiert und die Option hatte über die Kontaktmöglichkeiten hatte, Fragen zu stellen, bevor ich der Teilnahme zustimme.
- Die Art meiner Teilnahme wurde mir erklärt und ich habe volle Kenntnis darüber wie die gesammelten Informationen verwendet werden.
- Ich bin mir bewusst, dass die anonymisierten Informationen auch in zukünftigen wissenschaftlichen Präsentationen und Veröffentlichungen über diese Studie hinaus verwendet werden können.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich nicht verpflichtet bin an der Studie teilzunehmen.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es mir freisteht, meine nicht eingereichten Antworten bis zum Ende der Befragung zurückziehen, ohne dass ich dies erklären oder begründen muss.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es aufgrund fehlender Identifikationsmerkmale in den Daten nicht möglich ist, Antworten zu löschen, sobald ich sie eingereicht habe.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass das Forschungsteam Informationen die mich identifizieren könnten aus den Daten entfernt.

ER09

Ich erkläre mich bereit an der Forschung für das Projekt SIM2EBP teilzunehmen.

- Ich erkläre hiermit, dass ich Teil der adressierten Zielgruppen bin.
- Ich erkläre, dass ich umfassend über die Art der Studie und meine Rolle darin informiert und die Option hatte über die Kontaktmöglichkeiten hatte, Fragen zu stellen, bevor ich der Teilnahme zustimme.
- Die Art meiner Teilnahme wurde mir erklärt und ich habe volle Kenntnis darüber wie die gesammelten Informationen verwendet werden.
- Ich bin mir bewusst, dass die anonymisierten Informationen auch in zukünftigen wissenschaftlichen Präsentationen und Veröffentlichungen über diese Studie hinaus verwendet werden können.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich nicht verpflichtet bin an der Studie teilzunehmen.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es mir freisteht, meine nicht eingereichten Antworten bis zum Ende der Befragung zurückziehen, ohne dass ich dies erklären oder begründen muss.
- Ich bin mir im Klaren darüber, dass es aufgrund fehlender Identifikationsmerkmale in den Daten nicht möglich ist, Antworten zu löschen, sobald ich sie eingereicht habe.
- Ich nehme zur Kenntnis, dass das Forschungsteam Informationen die mich identifizieren könnten aus den Daten entfernt.

Erstelle deinen persönlichen Code

1. Bitte generiere einen persönlichen Code, damit wir deine Antworten aus der ersten und zweiten Befragung zusammenführen können. Erstelle bitte den Code nach den folgenden festen Regeln und gib ihn in beiden Befragungen identisch ein.

ER02

- 1) Buchstabe 1: 1. Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (Ä→A, Ö→O, Ü→U)
- 2) Buchstabe 2: 1. Buchstabe des Vornamens Ihres Vaters (Ä→A, Ö→O, Ü→U)
- 3) Ziffern 1-2: Ihr Geburtsmonat zweistellig (01-12)
- 4) Buchstabe 3: 1. Buchstabe Ihres Geburtsorts (Ä→A, Ö→O, Ü→U)

Code:

ER02_01 Code

Offene Texteingabe

2. Welcher Kohorte gehörst du an?

SD01

- WiSe 25/26
- SoSe 25

Kann oder will ich nicht beantworten.

SD01 Kohorte

1 = WiSe 25/26
2 = SoSe 25
-1 = Kann oder will ich nicht beantworten.
-9 = nicht beantwortet

3. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig?

SD02

- Divers
- Männlich
- Weiblich

Kann oder will ich nicht beantworten.

SD02 Geschlecht

1 = Divers
2 = Männlich
3 = Weiblich
-1 = Kann oder will ich nicht beantworten.
-9 = nicht beantwortet

PR02

Bitte geben Sie für jede der folgenden Fragen an, wie **sicher** Sie sich Ihrer Fähigkeiten im evidenzbasierten Arbeiten sind. Wählen Sie dazu die entsprechende Prozentzahl in der nachstehenden Bewertungsskala aus. Sollten Begriffe in einer Frage nicht bekannt sein, beantworten Sie die Frage mit "0 %" (nicht sicher).

4. Wie sicher fühlen Sie sich hinsichtlich Ihrer Fähigkeiten...

PO01

(01) ...eine Wissenslücke im Rahmen Ihrer praktischen Arbeit (z.B. bei der Auswahl von Assessments oder Behandlungsverfahren) zu erkennen?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(02) ...aufgrund Ihrer Wissenslücke eine Frage als Grundlage für eine Literaturrecherche formulieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(03) ...eine effektive Literaturrecherche in Online-Datenbanken durchführen, um diese Frage zu beantworten?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(04) ...beim Lesen wissenschaftlicher Studien methodische Stärken und Schwächen zu bewerten (z.B. Angemessenheit des Studiendesigns, Auswahl von Proband:innen, Datenerhebung und -analyse)

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(05) ...Messeigenschaften standardisierter Test- und Assessmentinstrumente (wie Reliabilität, Validität, Sensitivität und Spezifität) kritisch zu bewerten?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(06) ...Ergebnisse statistischer Tests, die in Studien verwendet werden (z.B. t-Test oder Chi-Quadrat-Test), zu interpretieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(07) ...Ergebnisse von statistischen Verfahren, die in Studien verwendet werden (z.B. lineare oder logistische Regression), zu interpretieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(08) ...festzustellen, ob Evidenz aus der Forschungsliteratur auf die Situation Ihrer Patient:in anwendbar ist?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(09) ...Ihre Patient:in nach deren Bedürfnissen, Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen zu befragen?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(10) ...sich basierend auf der Forschungsliteratur, Ihrer klinischen Erfahrung und

den Präferenzen der Patient:in für eine geeignete Vorgehensweise zu entscheiden?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(11) ...die Wirkung Ihres Vorgehens bei Ihren Patient:innen fortlaufend zu evaluieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

- PO01_01** (01) ...eine Wissenslücke im Rahmen Ihrer praktischen Arbeit (z.B. bei der Auswahl von Assessments oder Behandlungsverfahren) zu erkennen?
- PO01_02** (02) ...aufgrund Ihrer Wissenslücke eine Frage als Grundlage für eine Literaturrecherche formulieren?
- PO01_03** (03) ...eine effektive Literaturrecherche in Online-Datenbanken durchführen, um diese Frage zu beantworten?
- PO01_04** (04) ...beim Lesen wissenschaftlicher Studien methodische Stärken und Schwächen zu bewerten (z.B. Angemessenheit des Studiendesigns, Auswahl von Proband:innen, Datenerhebung und -analyse)
- PO01_05** (05) ...Messeigenschaften standardisierter Test- und Assessmentinstrumente (wie Reliabilität, Validität, Sensitivität und Spezifität) kritisch zu bewerten?
- PO01_06** (06) ...Ergebnisse statistischer Tests, die in Studien verwendet werden (z.B. t-Test oder Chi-Quadrat-Test), zu interpretieren?
- PO01_07** (07) ...Ergebnisse von statistischen Verfahren, die in Studien verwendet werden (z.B. lineare oder logistische Regression), zu interpretieren?
- PO01_08** (08) ...festzustellen, ob Evidenz aus der Forschungsliteratur auf die Situation Ihrer Patient:in anwendbar ist?
- PO01_09** (09) ...Ihre Patient:in nach deren Bedürfnissen, Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen zu befragen?
- PO01_10** (10) ...sich basierend auf der Forschungsliteratur, Ihrer klinischen Erfahrung und den Präferenzen der Patient:in für eine geeignete Vorgehensweise zu entscheiden?
- PO01_11** (11) ...die Wirkung Ihres Vorgehens bei Ihren Patient:innen fortlaufend zu evaluieren?

1 = Nicht sicher 0 %
2 = 10 %
3 = 20 %
4 = 30 %
5 = 40 %
6 = 50 %
7 = 60 %
8 = 70 %
9 = 80 %
10 = 90 %
11 = Absolut sicher 100%
-9 = nicht beantwortet

WF01

5. Wie stark stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Weder noch	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu	Kann ode will ich nicht beantwort
---------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------------------	--

Die systematische Literaturrecherche hat für mich eine praktische Relevanz.

Ich habe Vorerfahrung in der Durchführung der systematischen Literaturrecherche.

WF01_01 Die systematische Literaturrecherche hat für mich eine praktische Relevanz.

WF01_02 Ich habe Vorerfahrung in der Durchführung der systematischen Literaturrecherche.

1 = Stimme überhaupt nicht zu
 2 = Stimme nicht zu
 3 = Stimme eher nicht zu
 4 = Weder noch
 5 = Stimme eher zu
 6 = Stimme zu
 7 = Stimme voll und ganz zu
 -1 = Kann oder will ich nicht beantworten
 -9 = nicht beantwortet

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Ihre Antworten wurden gespeichert, Sie können das Browser-Fenster nun schließen.

Möchten Sie in Zukunft an interessanten und spannenden Online-Befragungen teilnehmen?

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse für das SoSci Panel anmelden und damit wissenschaftliche Forschungsprojekte unterstützen.

E-Mail:

Am Panel teilnehmen

Die Teilnahme am SoSci Panel ist freiwillig und falls Sie nicht mehr teilnehmen möchten, reicht ein Klick. Das SoSci Panel sendet Ihnen keine Werbung und gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter.

Sie können das Browserfenster selbstverständlich auch schließen, ohne am SoSci Panel teilzunehmen.

Thomas Hofmann, HSD Hochschule Döpfer – 2026

Herzlich willkommen

und vielen Dank, dass du an dieser Befragung teilnimmst. Im Rahmen des Praxistrainings Traumatologie im Studiengang B.Sc. Rettungswissenschaften untersuche ich, wie sich eine bestimmte didaktische Methode auf die Selbstwirksamkeit in der Evidenzbasierten Praxis auswirkt. Dazu bitte ich dich einen Fragebogen vor und einen nach der Lehrveranstaltung auszufüllen. Aktuell befindest du dich im Fragebogen **nach** der Veranstaltung. Um die Ergebnisse beider Fragebögen zusammenführen zu können, wirst du gleich gebeten, einen Code zu generieren, der für beide Umfragen identisch ist.

Die Bearbeitung jedes Fragebogens wird ca. 3-5 Minuten dauern. Für die Studie liegt ein positives Votum der Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer vor (Antragsnummer: BEth_35_29-01-2026)

Soziodemografische Daten und deine Zustimmung zur Datenverarbeitung werden nicht nochmal abgefragt. Wenn du deine Zustimmung zur Datenverarbeitung zurückziehen willst, beantworte einfach den Posttest nicht.

Bei Rückfragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

Thomas Hofmann

Erstelle deinen persönlichen Code

1. Bitte generiere einen persönlichen Code, damit wir deine Antworten aus der ersten und zweiten Befragung zusammenführen können. Erstelle bitte den Code nach den folgenden festen Regeln und gib ihn in beiden Befragungen identisch ein.

EP02

- 1) Buchstabe 1: 1. Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (Ä→A, Ö→O, Ü→U)
- 2) Buchstabe 2: 1. Buchstabe des Vornamens Ihres Vaters (Ä→A, Ö→O, Ü→U)
- 3) Ziffern 1–2: Ihr Geburtsmonat zweistellig (01–12)
- 4) Buchstabe 3: 1. Buchstabe Ihres Geburtsorts (Ä→A, Ö→O, Ü→U)

Code:

EP02_01 Code

Offene Texteingabe

Bitte geben Sie für jede der folgenden Fragen an, wie **sicher** Sie sich Ihrer Fähigkeiten im evidenzbasierten Arbeiten sind. Wählen Sie dazu die entsprechende Prozentzahl in der nachstehenden Bewertungsskala aus. Sollten Begriffe in einer Frage nicht bekannt sein, beantworten Sie die Frage mit "0 %" (nicht sicher).

PO02

2. Wie sicher fühlen Sie sich hinsichtlich Ihrer Fähigkeiten...

PO01

(01) ...eine Wissenslücke im Rahmen Ihrer praktischen Arbeit (z.B. bei der Auswahl von Assessments oder Behandlungsverfahren) zu erkennen?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(02) ...aufgrund Ihrer Wissenslücke eine Frage als Grundlage für eine Literaturrecherche formulieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(03) ...eine effektive Literaturrecherche in Online-Datenbanken durchführen, um diese Frage zu beantworten?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(04) ...beim Lesen wissenschaftlicher Studien methodische Stärken und Schwächen zu bewerten (z.B. Angemessenheit des Studiendesigns, Auswahl von Proband:innen, Datenerhebung und -analyse)

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(05) ...Messeigenschaften standardisierter Test- und Assessmentinstrumente (wie Reliabilität, Validität, Sensitivität und Spezifität) kritisch zu bewerten?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(06) ...Ergebnisse statistischer Tests, die in Studien verwendet werden (z.B. t-Test oder Chi-Quadrat-Test), zu interpretieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(07) ...Ergebnisse von statistischen Verfahren, die in Studien verwendet werden (z.B. lineare oder logistische Regression), zu interpretieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(08) ...festzustellen, ob Evidenz aus der Forschungsliteratur auf die Situation Ihrer Patient:in anwendbar ist?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(09) ...Ihre Patient:in nach deren Bedürfnissen, Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen zu befragen?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(10) ...sich basierend auf der Forschungsliteratur, Ihrer klinischen Erfahrung und den Präferenzen der Patient:in für eine geeignete Vorgehensweise zu entscheiden?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

(11) ...die Wirkung Ihres Vorgehens bei Ihren Patient:innen fortlaufend zu evaluieren?

Nicht sicher											Absolut sicher
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100%	
<input type="radio"/>											

PO01_01 (01) ...eine Wissenslücke im Rahmen Ihrer praktischen Arbeit (z.B. bei der Auswahl von Assessments oder Behandlungsverfahren) zu erkennen?

PO01_02 (02) ...aufgrund Ihrer Wissenslücke eine Frage als Grundlage für eine Literaturrecherche formulieren?

PO01_03 (03) ...eine effektive Literaturrecherche in Online-Datenbanken durchführen, um diese Frage zu beantworten?

PO01_04 (04) ...beim Lesen wissenschaftlicher Studien methodische Stärken und Schwächen zu

bewerten (z.B. Angemessenheit des Studiendesigns, Auswahl von Proband:innen, Datenerhebung und -analyse)

- PO01_05** (05) ...Messeigenschaften standardisierter Test- und Assessmentinstrumente (wie Reliabilität, Validität, Sensitivität und Spezifität) kritisch zu bewerten?
- PO01_06** (06) ...Ergebnisse statistischer Tests, die in Studien verwendet werden (z.B. t-Test oder Chi-Quadrat-Test), zu interpretieren?
- PO01_07** (07) ...Ergebnisse von statistischen Verfahren, die in Studien verwendet werden (z.B. lineare oder logistische Regression), zu interpretieren?
- PO01_08** (08) ...festzustellen, ob Evidenz aus der Forschungsliteratur auf die Situation Ihrer Patient:in anwendbar ist?
- PO01_09** (09) ...Ihre Patient:in nach deren Bedürfnissen, Wertvorstellungen und Behandlungspräferenzen zu befragen?
- PO01_10** (10) ...sich basierend auf der Forschungsliteratur, Ihrer klinischen Erfahrung und den Präferenzen der Patient:in für eine geeignete Vorgehensweise zu entscheiden?
- PO01_11** (11) ...die Wirkung Ihres Vorgehens bei Ihren Patient:innen fortlaufend zu evaluieren?

- 1 = Nicht sicher 0 %
2 = 10 %
3 = 20 %
4 = 30 %
5 = 40 %
6 = 50 %
7 = 60 %
8 = 70 %
9 = 80 %
10 = 90 %
11 = Absolut sicher 100%
-9 = nicht beantwortet

Vielen Dank für Deine Teilnahme!

Möchten Sie in Zukunft an interessanten und spannenden Online-Befragungen teilnehmen?

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse für das SoSci Panel anmelden und damit wissenschaftliche Forschungsprojekte unterstützen.

E-Mail:

Am Panel teilnehmen

Die Teilnahme am SoSci Panel ist freiwillig und falls Sie nicht mehr teilnehmen möchten, reicht ein Klick. Das SoSci Panel sendet Ihnen keine Werbung und gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter.

Sie können das Browserfenster selbstverständlich auch schließen, ohne am SoSci Panel teilzunehmen.

Thomas Hofmann, HSD Hochschule Döpfer – 2026